

**O'ZBEKISTONDA LIMONCHILIK TARMOG'INI YANADA
RIVOJLANTIRISH VA USHBU SOHAGA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARINI OLIB KIRISHNI YANADA
TAKOMILLASHTIRISH.**

M.M.Mahmudov,

talaba, TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligining yetuk tarmoqlaridan biri, limonchilik to'g'risida fikr yuritilgan. O'zbekiston respublikasining limon yetishtirish salohiyati va uni oshirish bo'yicha muhim tavsiyalar keltirilgan. Tahlillar bo'limida esa yillar davomida mamlakatning limon yetishtirish bo'yicha natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Limon, yer, logistika, o'rik, gilos, hosil, kalsiy, eksport.

Kirish. O'zbekiston serquyosh yurt. Mamlakatimizning har bir qarich yeri oltinga tengdir. Har bir hududning o'zgacha bir tarovati va go'zalligi bor. Yurtimizda yetishtiriladigan paxtayu g'alladan tortib sarhish mevalargacha jahon bozorida doim xaridor topiladi. Paxtalarimizning tolasi naqadar mayin va jiloli bo'lsa mevalarimizning boli tilni yoradi. Yurtimizda yetishtirilgan qovunlarni bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur butun umr so'ginib o'tagni bunga yorqin misoldir. Respublikamizda yetishtiriladigan mevalar shu darajada xaridordirki bu mevalar bugun dunyoning har bir burchagida topiladi. Logistika tarmoqlari rivojlanayotgani bois mevalarimizni ancha vaqtgacha saqlash va eksport qilish yanada qulay bo'lib bormoqda. O'rik, gilos, olma, yong'oq, xandon pista, shaftoli, olxo'ri kabi shirin mevalarimiz har qanday chet ellik sayyohni o'ziga ohanrabodday jalb qiladi. Garchi kelib chiqishi bizning yurtimizga tegishli bo'lmasada bugun mamlakatimizda keng yetishtirilayotgan bir meva borku bu meva inson salomatligi uchun koni foydadir. Bu shifobaxsh meva limondir.

Asosiy qism. Limon - sogʻliq uchun foydali sitrus mevalardan biri. Mamlakatimizning qulay tabiiy iqlim sharoitlari, unumdor tuprogʻi qishloq xoʻjaligi mahsulotlaridan moʻl hosil olish, hatto bizning sharoitlarga moslashmagan oʻsimliklarni ham parvarishlash imkonini beradi. Muhtaram Prezidentimiz tashabbusi bilan bugun ana shu imkoniyatlardan unumli foydalanilmoqda. Jumladan, respublikamizda oxirgi yillarda limonchilik tarmogʻini isloh qilish, mahsulot etishtirish, qayta ishlash va eksport hajmini koʻpaytirishga jiddiy eʼtibor qaratilmoqda. Ushbu mevaning inson salomatligini mustahkamlashdagi rolini esa mablagʻ bilan oʻlchab boʻlmaydi. Binobarin, limon sharbati tarkibida 3,5 — 8,1 foiz kislota, 1,9 — 3 foiz qand, S, RR va V vitaminlari, pektin moddalar, temir, fosfor, kaliy, kalsiy, magniy tuzlari bor. Shu bois limon mevasi qon bosimi oshganda, qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklarida eng samarali vosita sifatida tavsiya qilinadi. Oziq-ovqat sanoati, ayniqsa, qandolatchilikda muhim xom ashyo sanaladi. Guli tarkibida efir moylari nihoyatda koʻpligi tufayli kosmetika sanoatida oʻta qadrlanadi. Murgʻak bachkisi choy qilib ichilsa, koʻplab xastaliklarning oldini oladi. Limon shamollashda eng birinchi yordamchi vazifasini oʻtaydi. Ammo bundan tashqari uning foydali xususiyatlari juda serob boʻlib, shu sababdan uni qadim zamondan ishlatib kelishgan.

Muammoning qoʻyilishi. Soʻnggi yillarda respublikada limonchilik tarmogʻini boshqarish tizimini isloh qilish, limonzorlar maydonini kengaytirish hisobiga mahsulot ishlab chiqarish va eksport hajmini koʻpaytirish borasida izchil choralar amalga oshirilmoqda. *Taʼkidlash joizki, mamlakat sharoitida 1 gektar maydonda limon etishtirish uchun 217 mln. soʻm mablagʻ sarflanib, 516 mln. soʻm daromad olish mumkin. Demak, sof foyda har gektardan 300 mln. soʻmga teng. Shuningdek, limonzorning oʻziga qoʻshimcha qulupnay ekib (217 mln. soʻm xarajat qilinadi), 2 mlrd. soʻmgacha daromad topish mumkin. Bunda sof foyda 1 mlrd. 800 mln. soʻmga teng boʻladi.* Limon mevasi inson salomatligi uchun muhim ahamiyatga ega. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, limon isteʼmoli boʻyicha aholi jon boshiga yillik meʼyor 2 kg. hisoblanadi. Yaʼni ushbu ehtiyojni qoplash uchun

O'zbekistonda yiliga 67 ming tonna limon ishlab chiqarilishi lozim. Ammo 2019 yilda 28 ming tonna, ya'ni talabga nisbatan 42 foiz mahsulot etishtirilgan, xolos. Shundan 5,3 ming tonna yoki 12,2 mln. AQSh dollari qiymatidagi limon Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiyaga eksport qilindi. Muhtaram Prezidentimizning mazkur qarori ana shunday talab va ehtiyojlarni qondirish, sohani keng rivojlantirishda muhim dasturilamal bo'ladi.

Tahlillar. Respublikamizda 2018-2019-yillarda 46 mln AQSh dollari miqdoridagi xorijiy kredit liniyalari jalb qilinib, 730 gektar maydonda zamonaviy limonzorlar barpo etildi, limon yetishtiriladigan issiqxonalar umumiy maydoni 1 221 gektarga yetkazildi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalar asosida yangi, serhosil va jahon bozorida raqobatbardosh bo'lgan bo'lgan limon navlarini yaratishga yetarli e'tibor berilmayotganligi, sifatli axborot-konsalting xizmatlarini ko'rsatish talab darajasida yo'lga qo'yilmaganligi, kooperatsiya munosabatlari to'liq shakllanmaganligi oqibatida sohadagi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanilmayapti. Respublikada limonchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, ilmiy-tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish, ilg'or va zamonaviy resurs tejoychi texnologiyalarni qo'llash asosida yuqori sifatli sanoatbop va eksportbop limon yetishtirish hajmini oshirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini keng joriy etilmoqda.

Muhakamalar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 19-fevral kuni Limonchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4610 son qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, limonzorlar paxta va g'alladan bo'shagan hamda foydalanishga kiritiladigan yer maydonlarida resurs tejoychi texnologiyalarni qo'llagan holda barpo etiladi. Yangi limonzorlar «Har bir oila — tadbirkor» dasturi doirasida ajratiladigan, Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasi, Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi, Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan barpo etiladi. 2020 yil 1 martdan boshlab kooperatsiyalarga birlashgan limon

yetishtiruvchi fermer va dehqon xo‘jaliklari, qishloq xo‘jaligi korxonalarini va tadbirkorlik sub‘yektlariga: yangi limonzorlarni barpo etish va ko‘chatlarni xarid qilish bilan bog‘liq bo‘lgan xarajatlarning har bir gektari uchun 30 mln so‘mdan oshmaydigan miqdori Bog‘dorchilik va issiqxona xo‘jaligini rivojlantirish jamg‘armasi hisobidan, limon mevalarining eksporti bilan bog‘liq transport xarajatlarining 25 foizigacha bo‘lgan miqdori Eksportni rag‘batlantirish agentligi tomonidan subsidiya sifatida qoplab beriladi. Qaror bilan shuningdek ishga tushadigan limonchilik yo‘nalishidagi loyihalarning manzilli ro‘yxati va limon yetishtirishga ixtisoslashtiriladigan hududlar ro‘yxati tasdiqlandi.

Natijalar. Limonchilik sohasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun xalqaro moliya institutlarining kamida 100 mln. AQSh dollari miqdoridagi mablag‘lari jalb etiladi. Limonchilik bo‘yicha 2020-2024 yillarga mo‘ljallangan fundamental va amaliy tadqiqotlar hamda innovasion ilmiy-texnik loyihalar shakllantirilib, grant tanlovlari asosida amalga oshiriladi. Qaror bilan respublikada limon hosili yetishtirishning umumiy prognoz ko‘rsatkichlari tasdiqlandi. Xususan, 2018–2021-yillarda jami 2240 gektar yerda limonzor tashkil etilib, undan 2025-yilga kelib 63300 tonnadan ziyod hosil olish rejalashtirilmoqda.

Xulosa: Ilgari limonchilik tarmog‘i bugungidek o‘zgaradi deyishsa hech kim ishonmagan bo‘lard. Limonchilik tarmog‘iga olib kirilayotgan mahalliy va chet el investitsiyalari bu sohani rivojlantirish uchun asos bo‘lib ximat qilmoqda. Limonning jahon bozoridagi narxini inobatga olgan oladigan bo‘lsak bu mevani ko‘proq yetishtirish va ko‘paytirish kerakligi taqozo etadi. Limonzorlarni barpo etishda yangicha innovatsion texnologiyalarni jalb estish muhim omil sanaladi. Limon uzoq saqlanish xususiyatiga ega bo‘lganligiva har bir mavsumda yetishtirib bilish imkoniyatini inobatga olsak bu meva iqtisodiyotimining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Limonchilik tarmog‘ini yanada kengaytirish maqsadida yangicha mulkchilik shakllarini yaratish kerak. Shaxsiy tomorqa yerlarida limon yetishtirishni yanada kengroq yo‘lga qo‘yish kerak. Tomorqalarimizda limon yetishtirib uni mahalliy bozorga chiqarish shunisi bilan muhimki bugungi kunda

minglab o'zbek farzandlari chet mamlakatlariga borib sarson sargardonlikda mehnat qilmoqdalar. Ming afsus bo'lsinki aynan shunday odamlarning o'z uylarida, tug'ulgan go'shalarida, o'z uylarida olindan ham qimmatroq bo'lgan tomorqalar foydalanilmay qolmoqda. Limonchilik tarmog'ini shaxsiy tomorqalarga keng olib kirish va limonchilik sohasida yangi imkoniyatlarni yaratish har bir oilaning farovon hayot kechirishi uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Limonchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4610 son qarori. 2020-yil 19-fevral
2. O'zbekiston Respublikasi "Yer kodeksi" 30.04.1998-yil
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. 2017-yil 10-oktabr PQ-3318
4. Vazirlar Mahkamasining «Dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori 18.03.2018 yil 205-son
5. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112–117.
<https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
6. Komilova, N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
7. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *International Scientific and Current Research Conferences*, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
8. Usmonova, D. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 60-65.
9. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>

10. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
11. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
12. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
13. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
14. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05)*, 19-21.
15. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
16. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
17. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>